
ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (AET) DO PROFISSIONAL FRENTISTA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL

DOI: 10.5281/zenodo.14783298

Nelson Fernandes Pires ¹

¹ Engenharia de Produção – Universidade Ceuma
E-mail: nelsonpiresboy@gmail.com

Me. José Ribamar Santos Moraes Filho ²

² Gestão da Produção Industrial - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO)
E-mail: ribbamarmoraes@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3778827762757288>

Me. André Pinto Morais³

³Mestre em estruturas e materiais – COPPE / UFRJ
E-mail: andre_morais89@hotmail.com.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3049946693439614>

RESUMO: Este estudo apresenta a aplicação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para trabalhadores frentistas em um posto de combustível. O objetivo principal é analisar as condições de trabalho desses colaboradores, avaliando os aspectos ergonômicos que afetam a rotina de suas atividades. A metodologia da pesquisa de campo incluiu observações in loco, coleta de dados sobre posturas adotadas, exposições múltiplas e uso de ferramentas de trabalho, por meio da aplicação do Método OWAS, utilizando-se do software Ergolândia 8.0 para verificação da análise postural e recomendações para mitigação dos riscos evidenciados. Os resultados destacam os principais fatores ergonômicos que podem afetar a saúde e o desempenho dos frentistas na execução de suas atividades, ajudando a identificar potenciais melhorias nas condições de trabalho. As conclusões retiradas do estudo indicam a necessidade de intervenções ergonômicas específicas, visando a redução dos riscos ocupacionais e a promoção do bem-estar dos colaboradores. Este estudo fornece informações valiosas para a implementação de condições ergonômicas preventivas e melhoradas na operação de instalações de manutenção de postos de gasolina assim como do exercício da atividade laboral.

Palavras-chave: Análise Ergonômica do Trabalho; Frentistas; Método OWAS; Posto de combustível.

1. INTRODUÇÃO

Em âmbito geral, a ergonomia estuda a adaptação do ambiente de trabalho ao trabalhador, considerando suas capacidades e limitações físicas, cognitivas e organizacionais. Pode ser aplicada em diversos ambientes de trabalho, tais como indústrias, ambientes administrativos dentre outros. Sua devida implementação pode levar à redução de possíveis lesões, por exemplo na coluna, em situações de postura inadequada ou até mesmo de aspectos psicossociais, causados por estresse no trabalho. Para aplicar os princípios da ergonomia de

forma prática e eficaz, é essencial realizar uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET).

Segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), a AET deve ser aplicada para toda empresa cujo funcionário realiza atividade que envolve esforços físicos ou psicológicos. A AET visa identificar e avaliar de forma detalhada as condições ergonômicas presentes em um ambiente de trabalho, e tem por objetivo promover condições que ajudem na saúde e na segurança dos trabalhadores (Brasil, 2022). E para que o trabalhador tenha boa produtividade e bom desempenho em suas funções, a AET tem consigo algumas etapas consideradas importantes, tais como identificar as tarefas, o ambiente físico, coleta de dados, postura, carga horária, aspectos psicológicos, acessibilidade e treinamento e capacitação.

Desse modo, a AET trabalha buscando maneiras para tornar o ambiente mais seguro, saudável e produtivo, contribuindo para a redução de acidentes e diminuição de possíveis afecções ocupacionais, gerando significativas melhorias na qualidade do trabalho. A AET é crucial não apenas em ambientes corporativos, mas também desempenha papel vital em setores como nos postos de combustíveis, aplicando-se as especificações ergonômicas nesses locais, não apenas promovendo a segurança dos funcionários, mas também, a otimização da eficiência das operações diárias.

Dentre diversos ambientes de trabalho, o presente estudo tem como ponto de análise um posto de combustível, sendo este um local comercial onde se vende combustíveis para os transportes rodoviários, tais como gasolina comum e aditivada, diesel e etanol. Além desse serviço, os postos de combustíveis fornecem outros produtos, tais como óleos lubrificantes, produtos automotivos, conveniência (onde constam alimentos, bebidas e outros produtos), calibragem de pneus, troca de óleos e outros serviços.

Os postos são parte importante da infraestrutura urbana e rodoviária, possibilitando serviços essenciais para os motoristas e contribuindo para a boa mobilidade dos transportes. No ambiente ativo de um posto de combustível, os frentistas têm um papel vital. Estes são os encarregados em proporcionar atendimento rápido e eficaz aos clientes, garantindo também a segurança durante o processo de abastecimento.

O frentista é o profissional responsável por atender os clientes em um posto de combustível, realizando abastecimento nos veículos. Essa atividade pode parecer fácil, mas impõe grande esforço em relação aos aspectos ergonômicos, tais como físicos (postura inadequada e tempo excessivo em pé), cognitivos (fadiga, estresse, medo de ser roubado ou a pressão imposta para bater meta) e organizacionais (alta temperatura/insolação, ruídos, vibrações e odores do combustível).

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo geral elaborar uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET) do profissional frentista de um determinado posto de combustível, tendo como objetivos específicos: mapear as condições ergonômicas no exercício profissional do frentista; aplicar o Método OWAS (Ovaco Working Posture Analysing System), por meio do software Ergolândia 8.0 para verificação da análise postural e; propor recomendações para mitigação dos riscos ergonômicos apresentados.

Inicialmente, apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa, seguida por sua metodologia. Após isso, apresentam-se os resultados da pesquisa. O trabalho se encerra com considerações finais do autor, com a síntese conclusiva do estudo. O trabalho pretende apresentar informações pertinentes para a implementação de medidas preventivas e aprimoramento das condições ergonômicas no ambiente de trabalho dos frentistas em postos de combustíveis.

2. METODOLOGIA

Para a desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado uma pesquisa buscando solucionar os problemas específicos propostos no artigo. Quanto à natureza, o estudo é de cunho qualitativo e quantitativo, a saber:

A pesquisa qualitativa visa o direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas que possibilitam entender, descrever e interpretar fatos, permitindo ao pesquisador manter contato direto e interativo com o objeto de estudo. A pesquisa quantitativa segue um plano previamente estabelecido, com hipóteses e variáveis definidas pelo por quem está analisando. Ela visa enumerar e medir eventos de forma objetiva e precisa (Proetti, 2017).

Além da revisão de literatura, foram analisados dados e interpretações de forma observacional (observação e registro fotográfico *in loco*), e verificação de dados numéricos e estatísticos coletados por meio do *software* Ergolândia 8.0.

Quanto aos fins, é uma pesquisa descritiva, pois foi realizado um detalhamento do local e de informações específicas sobre o objeto do estudo. Quanto aos meios, é um estudo de caso, realizado em um posto de combustível localizado na cidade de São Luís/Maranhão, com dados coletados no período diurno (de 15/10/2023 até 15/11/2023) com 6 plantonistas, sendo eles 1 gerente, 1 trocador e 4 frentistas divididos pelas 6 bombas vendendo combustível e gás, trabalhando em escala de 12x36, trabalha um dia, folga um dia.

2.1 Ergolândia 8.0

Esse *software* foi desenvolvido pela FBF Sistemas, com o intuito de auxiliar profissionais e empresas na área de saúde ocupacional. Ele se baseia em ferramentas ergonômicas de diversos tipos e utilidades, todas elas projetadas para avaliar e melhorar as condições de trabalho, possuindo 27 ferramentas ergonômicas para avaliação e melhoria dos postos de trabalho, aumentando sua produtividade e diminuindo os riscos ocupacionais. Dentre elas, o presente artigo utilizou do Método OWAS (FBS Sistemas, 2023). A figura 1 mostra a macro do *software* Ergolândia 8.0.

Figura 1 – Software Ergolândia 8.0.

Fonte: FBF Sistemas (2025).

2.2 Método owas (ovako working posture analysing system)

O Método OWAS (acrônimo para *Ovako Working Posture Analysis System*) é uma

técnica utilizada na análise ergonômica do trabalho, para avaliação e classificação de posturas corporais adotadas pelos trabalhadores durante suas atividades. Foi desenvolvido na Finlândia, na década de 1970, sendo amplamente empregado em diversos setores industriais (Westphal, 2018).

O objetivo principal do Método OWAS é identificar e avaliar posturas que possam representar riscos ergonômicos para os trabalhadores, especialmente aquelas que podem levar a desconforto, fadiga ou lesões musculoesqueléticas, utilizado nesse artigo como quantitativo. A figura 3 ilustra as posições analisadas pelo método OWAS, descrevendo a posição das costas, dos braços, das pernas, o esforço em kg (carga) e por último as ações/melhorias, por meio da apresentação da categoria de ação. O Método OWAS é valioso para identificar e corrigir problemas ergonômicos associados a posturas inadequadas no ambiente de trabalho, contribuindo para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores.

Figura 2 – Método OWAS.

Fonte: FBF Sistemas (2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Ambiente de estudo

O posto de combustível estudado encontra-se localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. É composto por quatro bombas de combustível, sendo uma para diesel, duas para gasolina comum e aditivada, e uma para gasolina comum e etanol. Os tanques com os combustíveis ficam na parte de baixo da pista, do lado direito do posto, e mais à frente fica a gaiola com os botijões de gás. Na pista, fica o ponto de venda, conhecido pelos frentistas como

PDV, onde é registrada toda a venda deles e para abrir e fechar seus respectivos caixas. A figura 3 apresenta uma vista parcial do ambiente de estudo:

Figura 3 – Vista parcial do posto de combustível analisado

Fonte: O autor (2025).

Trata-se de um local perigoso e oferece condições ergonômicas ora desfavoráveis, pois os profissionais estão constante contato com o combustível, que é prejudicial à saúde, além de ficarem muito tempo em pé (contendo apenas uma cadeira de plástico sem braço), e o risco constante de explosão. Os colaboradores utilizam os seus Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como a farda (uma camisa manga curta, colete por cima e calça) e botina de segurança.

Os frentistas que entram no plantão às 18h30 (dois frentistas) abastecem uma enorme quantidade de carros, pois o movimento é muito grande, e eles não têm tempo de descansar, apenas passando de carro para carro, e só vão fazer suas refeições por volta das 21h ou 22 h, e descansar à 1 hora da madrugada, retornando 2 horas da manhã, reservando-se (um vai e o outro fica na pista).

3.2 Etapas da análise ergonômica do trabalho (AET) - análise da demanda

A partir de agora, trata-se sobre a problemática do artigo propriamente dita, e o por que de haver a necessidade da implementação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Para tal, foi observado in loco o processo de abastecimento dos veículos realizado pelo frentista e algumas outras atividades.

O abastecimento, principal função realizada pelo frentista, é realizada da seguinte forma: o veículo chega, o profissional aborda o condutor solicitando o tipo de serviço desejado, após finalizado o serviço, pergunta qual a forma de pagamento, emite a nota e assim que finaliza seu

turno, ele bate o ponto e retorna para fechar seu caixa e, só depois do caixa fechado e arquivadas as notas emitidas, está liberado.

Além da principal atividade realizada pelo frentista, este também tem que realizar a limpeza do seu ambiente de trabalho. Atividade essa dividida pelo gerente, é feita por área e havendo o rodízio nos dias, um dia o “Funcionário A” faz a limpeza dos banheiros, o “Funcionário B” limpa a pista e, assim, todos têm seus dias de fazer a limpeza do local. A figura 6 apresenta a atividade de atendimento ao cliente e limpeza do ambiente:

Figura 4 – Atendimento ao cliente e limpeza do ambiente.

Fonte: O autor (2025).

No exercício do abastecimento, perceberam-se irregularidades feitas pelos frentistas, que na maioria das vezes fazem sem perceber. Estes requerem maiores conhecimentos quanto à postura correta no exercício, que conseqüentemente os pode levar a posturas inadequadas e ao contato direto com o benzeno.

Segundo a Norma Regulamentadora 6 (NR-6), tornou-se obrigatório aos empregadores o registro do fornecimento do Equipamento de Proteção Individual (EPI) ao trabalhador, podendo para tanto ser adotados fichas ou sistema eletrônico, como forma de instruções de como usar (Brasil, 2022). Todos recebem seus equipamentos de proteção individuais, porém, o que eles utilizam são apenas a camisa manga curta, calça, botina de segurança e boné, deixando de usar por exemplo luvas de proteção e protetores respiratórios, sendo este último utilizados para evitar a inalação dos vapores dos combustíveis.

3.3 Análise da tarefa

A análise da tarefa visa entender os diversos elementos envolvidos na execução de uma tarefa, como o papel do indivíduo, máquinas, entradas, saídas, ações, condições ambientais e fontes de informação. Realizar entrevistas informais com os funcionários é uma maneira de

obter insights sobre suas funções e compreender o que é prescrito, exigido e oferecido para a realização de suas tarefas. A empresa estabelece requisitos específicos para seus funcionários, tais como a idade mínima de 18 anos e máxima 40 anos, de preferência solteiros e sem filhos. A experiência prévia na área é comum entre os colaboradores, tendo contato diariamente com o seu gerente e, semanalmente com os supervisores. Além disso, são realizadas reuniões periódicas para avaliar resultados e discutir desenvolvimentos.

As bombas estão diretamente conectadas ao computador de controle, recebendo informações detalhadas sobre as vendas, incluindo valor, funcionário, quantidade de combustível e forma de pagamento. Ao final, o sistema fornece um registro das vendas individuais de cada funcionário. Além disso, há uma verificação das vendas de aromatizantes e óleos, comparando-as com os estoques anteriores para garantir precisão e consistência.

A empresa realiza a aferição das bombas sempre que há o abastecimento de combustível, garantindo que correspondam às leituras do painel e atendam aos padrões de qualidade estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Questionando sobre esse item, os frentistas informantes da pesquisa responderam que “sim”, os frentistas fazem o teste, porém, apenas quando o gerente não está presente.

O atendimento ao cliente envolve uma sequência detalhada de ações, desde a abordagem inicial até a conclusão do abastecimento, com possíveis ofertas de serviços extras. A atenção redobrada é crucial, inclusive diante de alarmes. Além disso, a cordialidade é essencial, pois os frentistas muitas vezes enfrentam desafios para atingir metas, o que pode afetar seu bem-estar psíquico. A exposição diária ao sol durante os horários de pico foi analisada em relação à temperatura ambiente. Apesar das condições, os frentistas não relatam interferência do ruído, mesmo que haja contestações percebidas.

O quadro 4 apresenta o demonstrativo da temperatura ambiente e de ruídos em horários de pico:

Quadro 1 – Temperatura ambiente e ruído em horários de pico.

Horários	Temperatura ambiente (°C)*	Nível de ruídos (decibéis)*
06h às 09h	28°C	78 dB
11h às 14h	33°C	80.2 dB
18h às 20h	29°C	84 dB

*Medições realizadas *in loco* utilizando-se instrumentos de medição para cada variável analisada.

Fonte: O autor (2025).

O demonstrativo das variáveis analisadas no quadro 4 em horários de pico revelam informações cruciais sobre as condições de trabalho dos frentistas. Durante os horários críticos, das 11h às 14h, a temperatura ambiente atinge 33°C. Este aumento de temperatura pode contribuir para um ambiente de trabalho desconfortável e potencialmente prejudicial à saúde dos profissionais.

No que diz respeito ao ruído, os níveis registrados em todos os horários avaliados excedem os limites aceitáveis estabelecidos pelas normas. Especificamente, durante o período de pico das 18h às 20h, o nível de ruído atinge 84 dB, ultrapassando os padrões estabelecidos. Essa exposição prolongada a níveis elevados de ruído pode resultar em impactos negativos na saúde auditiva dos frentistas.

Portanto, com base nos dados apresentados no quadro 4, observa-se a necessidade de medidas corretivas e preventivas para mitigar os efeitos adversos das condições ambientais de trabalho. Essas medidas podem incluir estratégias para controle térmico, como a disponibilização de áreas de sombra, e a implementação de barreiras acústicas ou equipamentos de proteção auricular para reduzir a exposição ao ruído, visando garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável em conformidade com as normas ergonômicas e regulamentações vigentes.

3.3 Análise da atividade

A análise da atividade envolve o comportamento do trabalhador ao realizar uma tarefa, representando a adaptação e regulação dos diversos fatores envolvidos. A adição de serviços extras, tais como limpar o para-brisa, revisão completa da frente do carro (motor), revisão dos níveis de óleo (motor, freio, hidráulico), nível de água de arrefecimento (radiador), água do para-brisa, para fidelizar clientes, muitas vezes é benéfica, mas também, impõem desafios aos funcionários e pressões, especialmente quando essas atividades afetam diretamente seus salários devido às metas estabelecidas. O alcance dessas metas é influenciado por fatores externos, como o aumento no valor do combustível, tornando o processo mais desafiador.

Verificou-se que os funcionários têm diversas responsabilidades, desde vendas até manutenção e limpeza, com a exigência de seguir normas rigorosas de segurança. Embora estes recebam adicional de periculosidade (30% sobre o salário base do frentista), a exposição a compostos químicos não resulta em pagamento de adicional de insalubridade, em que neste caso o empregador não é obrigado a pagar por ambos os adicionais. O quadro 5 apresenta o demonstrativo da análise da atividade:

Quadro 2 – Demonstrativo da análise da atividade.

Sexo	Idade	Ruído/calor prejudica?	Dores musculares nos braços e pernas?	Desenvolveu alguma doença na coluna?	Tempo na profissão?	Horas que dorme por noite (média)?
Feminino	21	Sim	Sim	Não	2 anos	6 h
Feminino	34	Sim	Sim	Não	6 anos	5 h
Masculino	35	Sim	Sim	Não	11 meses	7 h
Masculino	42	Sim	Sim	Não	9 anos	5 h

Fonte: O autor (2025).

Observa-se que os funcionários enfrentam desafios significativos em sua rotina de trabalho, incluindo fadiga, pressão para atender rapidamente, riscos de acidentes e a vulnerabilidade a assaltos, impactando também sua saúde física e psicológica. A motivação parece ser impulsionada pelo bônus e plano de carreira oferecidos, além de iniciativas como palestras motivacionais ajudando para o desenvolvimento profissional. No entanto, é importante considerar abordagens adicionais para lidar com o estresse e promover o bem-estar dos funcionários.

Fica evidente e preocupante saber que as condições ambientais e sanitárias não são adequadas, e os funcionários são encarregados da higienização do local. Além disso, o alto volume de atendimentos diários, com uma média de 280 carros para cada frentista, destaca a demanda significativa. A falta de conhecimento sobre aspectos ergonômicos pode contribuir para o desconforto físico. Certamente, a implementação de treinamentos sobre aspectos ergonômicos e ajustes nas condições de trabalho contribui para um ambiente mais seguro e confortável. Essas medidas podem também aumentar a eficiência e satisfação no trabalho.

3.4 Diagnóstico

Foram analisadas e verificadas as condições de trabalho do gestor do frentista de gasolina, e visualizadas no software Ergolândia 8.0, através do método OWAS, sendo selecionadas e analisadas três tarefas mais rotineiras: abastecimento, atendimento ao cliente e acionamento do painel. Neste método, foram avaliadas as posturas. A primeira tarefa é o abastecimento, conforme mostra a figura 5:

Figura 5 – Diagnóstico do abastecimento.

Tarefa:	Parâmetros do OWAS
<p>1. Abastecimento</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carga menor que 10 Kg2. Carga entre 10 e 20 Kg3. Carga maior que 20 Kg <p>CATEGORIA DE AÇÃO</p> <p>1. Não são necessárias medidas corretivas</p> <p>26°C Limpio</p> <p>Pesquisar</p>	

Fonte: O autor (2025).

Nesta tarefa, o frentista do posto de combustível faz a primeira aproximação ao lado do cliente, inclinando-se para fazer contato direto, dirige-se até a bomba, insere as informações necessárias no painel, retira a mangueira, instala a tampa do tanque, solicita o pagamento e finaliza o trabalho.

O resultado (categoria de ação) apresentado pelo software é que nenhuma correção necessária. Concordando parcialmente com o que retrata ele, será necessário sim medidas, pois o movimento contínuo e rotineiro causam danos à saúde, levando eles a trabalhar com fadiga muscular e muitas dores nas articulações, esse processo enfraquece as articulações do punho, devido ao fechamento e abertura da mão, podendo causar bursite ou tendinite devido ao movimento repetitivo. E seu corpo deve estar paralelo à bomba, não girando.

A segunda tarefa é o atendimento ao cliente, conforme ilustra a figura 8:

Figura 6 – Diagnóstico do atendimento ao cliente.

<p>Tarefa: 2. Atendimento ao cliente</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carga menor que 10 Kg2. Carga entre 10 e 20 Kg3. Carga maior que 20 Kg <p>CATEGORIA DE AÇÃO</p> <p>2. São necessárias correções em um futuro próximo</p>	
--	---

Fonte: O autor (2025).

Nesta tarefa, o frentista aborda o cliente, perguntando qual o tipo de combustível (comum, aditivado, etanol ou diesel), a quantidade em litros ou em valor, depois da resposta, retorna para o painel, para digitar e abastecer o veículo. A atenção tem que ser enorme, pois uma informação entendida errada, por exemplo, reais a mais que o cliente solicitou leva o funcionário a pagar a diferença, com o acúmulo desses erros, leva a demissão.

O resultado (categoria de ação) apresentado pelo software é que são necessárias correções. Quando o veículo for baixo, é importante mover o pescoço para fazer contato direto com o cliente, caso contrário poderá permanecer na posição vertical. Concorda-se com o que relatou a ação do software, o funcionário é colocado em um local onde ele tem que se adaptar ao ambiente, pessoalmente e nesse exemplo é visível, o correto seria a empresa adequar a pista para melhor satisfazer seu funcionário.

A próxima tarefa é a ativação do painel, conforme demonstrado na figura a seguir:

Figura 7 – Diagnóstico do acionamento do painel.

Tarefa:	Parâmetros do OWAS
<p>3.Acionamento do painel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carga menor que 10 Kg 2. Carga entre 10 e 20 Kg 3. Carga maior que 20 Kg <p>CATEGORIA DE AÇÃO</p> <p>2. São necessárias correções em um futuro próximo</p> <p>SALVAR DADOS</p> <p>BANCO DE DADOS</p> <p>INFORMAÇÕES</p>	

Fonte: O autor (2025).

Nesta tarefa, o frentista vai digitar a quantidade ou o valor em reais que o cliente deseja que seja abastecido, após digitar, ele destrava a mangueira e se direciona para realizar o abastecimento. Os valores digitados são para que a bomba dispare assim que chegar onde foi pedido pelo cliente e digitado pelo funcionário, o funcionário tem que ter atenção e acompanhar no painel, pois existem bombas que não passam por manutenções e não disparam, ultrapassando o pedido do cliente, levando o funcionário a pagar a diferença.

O resultado (categoria de ação) apresentado pelo software é que são necessárias correções em breve. Contudo, essas correções devem ser feitas o quanto antes, como os frentistas relatam de dores diárias nos ombros e nas costelas, e ao peso da mangueira manuseada pelo frentista. É necessário disponibilizar suporte suficiente para que eles possam exercer sua função com saúde e segurança, não levando eles a trabalharem sem vontade devido a erros das máquinas.

Apesar de o software indicar que não há danos, na prática, é evidente que cuidados especiais são necessários. A realização de ajustes no posto de trabalho, como demarcações para garantir espaço adequado de movimentação, é crucial para otimizar as condições do frentista e minimizar danos à saúde causados pela rotina laboral. Essas adaptações contribuem para um ambiente mais seguro e ergonômico.

A configuração do pátio oferece ampla movimentação, mas a falta de um espaço

adequado para descanso pode impactar negativamente a saúde dos funcionários, especialmente devido aos movimentos repetitivos e à longa jornada de trabalho sem permissão para sentar. A sobrecarga nas articulações e os problemas circulatórios relatados evidenciam a necessidade de medidas ergonômicas, como cadeiras ou áreas de descanso.

Além disso, a variabilidade de tarefas e mudanças frequentes exigem adaptação cognitiva, destacando a importância de treinamento e suporte para lidar com essa demanda. A altura da superfície de trabalho também é crucial para evitar desconfortos musculares, sendo necessário ajustar a altura da bomba de abastecimento para otimizar a eficiência do trabalho e reduzir a fadiga. Considerar esses aspectos contribuirá para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

3.5 Recomendações

Ao analisar os resultados da pesquisa sobre a aplicação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) do profissional frentista em um posto de combustível em questão, é possível sugerir recomendações significativas para melhorar as condições de trabalho evidenciadas in loco e estabelecer normas a serem respeitadas. Destacam-se como sugestões:

Estabelecer um horário de trabalho que imponha pausas regulares para descanso e recuperação, reduzindo a fadiga e prevenindo lesões relacionadas com longas horas de trabalho;

Implementar programas de treinamento ergonômico os frentistas, enfatizando as tomadas de decisões adequadas e corretas, técnicas de elevação seguras e conscientização sobre os riscos ergonômicos que essas atividades realizadas podem levar a curto, médio e longo prazo;

Disponibilizar os EPIs necessários e suficientes para o local, além dos que a empresa fornece e investir em equipamentos eficientes, como bombas de combustível de fácil utilização, mangueiras com menor peso, para reduzir o esforço físico e minimizar o impacto nas articulações dos trabalhadores dos postos;

Fazer alterações no layout do posto de combustível para garantir a manutenção adequada de ferramentas e equipamentos, melhorando a capacidade de condução e minimizar obstruções que possam causar acidentes;

Estabelecer e reforçar a aplicação de normas específicas de saúde e segurança ocupacional, incorporar diretrizes ergonômicas e garantir a adesão estrita a essas normas através de auditorias regulares.

Implementar inspeções (avaliações) ergonômicas periódicas no posto, tendo em conta as alterações nas operações e atividades, de forma a garantir a melhoria contínua das condições de trabalho.

Além disso, destaque que o ambiente de trabalho não segue entrelinhas o que rege a NR-17, que dispõe sobre adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador (constatações evidenciadas in loco). Com relação aos exames ocupacionais, constatou-se que a referida empresa não promove a realização de exames de imagem (radiografia da coluna), por exemplo, assim como a ausência de campanhas socioeducativas acerca dos benefícios da ergonomia e trabalho seguro. Esses são itens imperiosos para a promoção de melhores condições de trabalho no local.

4. CONCLUSÃO

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) do profissional frentista em um posto de combustível se mostra uma ferramenta importante na identificação e compreensão das interações entre os trabalhadores, suas atividades laborais e o ambiente em que desempenham suas funções. Ao longo do estudo, diversos aspectos foram examinados, proporcionando uma visão significativa das condições de trabalho e das demandas existentes no ambiente estudado.

A fundamentação teórica ofereceu suporte para contextualizar a pesquisa, destacando conceitos e normativas ergonômicas que norteiam a análise das condições laborais dos frentistas. A compreensão desses fundamentos proporcionou uma base para a interpretação dos resultados obtidos durante as etapas subsequentes do estudo.

Os resultados, por sua vez, evidenciaram condições laborais que vão além das meras exigências físicas da profissão. A exposição constante a substâncias nocivas, as longas jornadas sem pausas adequadas, a falta de treinamento ergonômico e o descumprimento de normativas essenciais, como a NR-17, delinearam um cenário que carece de melhores implementações.

A etapa de Diagnóstico, destacando as posturas inadequadas durante tarefas específicas, ofereceu informações valiosas para a formulação de recomendações direcionadas à melhoria das condições de trabalho. A implementação de pausas regulares, treinamentos ergonômicos específicos para as atividades desempenhadas e a adoção de medidas preventivas/corretivas surgem como estratégias essenciais para promover um ambiente laboral mais seguro e saudável.

A análise das atividades cotidianas dos frentistas revelou irregularidades na execução, como posturas inadequadas durante o abastecimento, falta de uso adequado de EPIs, assim como a exposição prolongada a níveis elevados de ruído e temperatura. As responsabilidades adicionais, como a oferta de serviços extras para fidelizar clientes, impõem desafios aos

frentistas, afetando não apenas sua eficiência no trabalho, mas também sua saúde física e psicológica.

Diante das condições identificadas, é imperativo que a empresa intervenha de maneira eficaz, implementando tais medidas mitigatórias. A busca pela melhoria contínua deve incluir a adaptação do ambiente de trabalho, treinamentos regulares, monitoramento ergonômico e a promoção de uma cultura organizacional comprometida com a saúde e segurança dos funcionários.

Em síntese, a AET é essencial para um desenvolvimento adequado das tarefas, exigindo a compreensão mútua. Este estudo destaca a necessidade de intervenções para criar um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e ergonômico para os frentistas, contendo treinamentos e reuniões que fortalecem a conexão entre funcionários e gestores, aprimorando a comunicação para obter resultados e garantir qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ABERGO. O que é ergonomia? 2020. Disponível em: <<https://www.abergo.org.br/o-que-%C3%A9-ergonomia>>. Acesso em: 04 dez. 2023.

ABRANTES, J. A ergonomia cognitiva e as inteligências múltiplas. **Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. ABREPRO, 2011.

ARAÚJO, A. C.; D'AMORIM, A. R. de F. F.; GOMES, M. de L. B.; AYRES, K. V. Ergonomia, higiene e segurança do trabalho: um estudo no conselho regional de psicologia – 13ª Região. In: **Encontro Nacional e Engenharia de Produção**, v. 28, 2008, p. 104-130. Rio de Janeiro: ENEGEP, 2008.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora 6 (NR-6)**. 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/>>. Acesso em: 29 nov. 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora 17 (NR-17)**. 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/>>. Acesso em: 29 nov. 2023.

CARBOROIL. **O papel da ANP na cadeia de combustíveis no Brasil**. 2023. Disponível em: <<https://carboroil.com.br/anp-agencia-nacional-petroleo-combustiveis-brasil>>. Acesso em: 29 nov. 2023.

CARVALHO, A. C. **O que é counseling e a importância no ambiente profissional**. 2023. Disponível em: <<https://personcorp.com.br/o-que-e-counseling-no-ambiente-profissional/>>. Acesso em: 29 nov. 2023.

FBF Sistemas. **Software Ergolândia 8.0**. 2023. Disponível em: <<https://www.fbfsistemas.com/ergonomia.html>>. Acesso em: 15 ago. 2023.

FERREIRA, A. S.; MERINO, E. A. D.; FIGUEIREDO, L. F. G. de. Métodos utilizados na Ergonomia Organizacional: revisão de literatura. **Human Factors in Design**, v. 6, n. 12, p. 58-78, 2017.

FERREIRA, Leda Leal. Sobre a análise ergonômica do trabalho ou AET. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 40, p. 8-11, 2015.

FERREIRA, M. C.; FREIRE, O. N. Carga de trabalho e rotatividade na função de frentista. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 5, n. 2, p. 175-200, 2001.

FERREIRA, M.; RIGHI, C. **Análise Ergonômica do Trabalho**. 2009. Disponível em: <<http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/07/analise-ergonomica-do-trabalho.pdf>>. Acesso em: 27 ago. 2023.

FUNDACENTRO. **Quase 39 mil trabalhadores são afastados por LER/DORT em 2019**.

2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/fundacentro/>>. Acesso em: 24 nov. 2023.

IIDA, I. **Ergonomia**: projeto e produção. 2. Ed. São Paulo: Blucher, 2005.

MAIA, T.; MAIA, F. Qualidade de vida no trabalho e aspectos ergonômicos na função de frentista. **XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção**. São Carlos: 2010.

MÁSCULO, F. S.; VIDAL, M. C. **Ergonomia**: trabalho adequado e eficiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

MOREIRA, M. das G. M. **Qualidade de vida no trabalho**: levantamento e análise de artigos publicados em periódicos e eventos. 2010. 66f. Monografia (Especialização em Gestão Estratégica). CEGE da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG. Belo Horizonte, 2010.

OLIVEIRA, A. Ergonomia. **2021**. Disponível em: <<https://beecorp.com.br/história-da-ergonomia>>. Acesso em: 26 out. 2023.

OLIVEIRA, G.; MONT'ALVÃO, C. Metodologias utilizadas nos estudos de Ergonomia do Ambiente Construído e uma proposta de modelagem para projetos de Design de Interiores. **Estudos em Design**. Rio de Janeiro: v. 23, n. 3, p. 150-165, 2015.

PONTOTEL. **Jornada de trabalho frentista**: quais as regras para esse profissional. 2023. Disponível em: <<https://www.pontotel.com.br/jornada-de-trabalho-frentista/>>. Acesso em: 29 nov. 2023.

PROETTI, S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo. **Lumen**. São Paulo: v. 60, n. 88, p. 104-128, 2017.

SALERNO, M. Análise ergonômica do trabalho e projeto organizacional: uma Discussão Comparada. **Produção Especial**. Rio de Janeiro: v. 12, p. 45-60, 2000.

SILVA, C. B. **Ergonomia**. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia de Produção). Idaam. Manaus: 2018.

SILVA, D. A. da; GONÇALVES NETO, L. O.; BARBOSA, P. P. Análise ergonômica com a aplicação do método OWAS: Estudo de caso em uma indústria moveleira do centro-oeste do Paraná. **VII Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial**. 2013.

SOUZA NETTO, I. J. de. **Relação entre a exposição repetitiva dos aos gases que são liberados da gasolina automotiva e os frentistas dos postos de revenda de combustíveis**. 2013. 40f. Monografia (Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2013.

VIEIRA, G.; NASCIMENTO, L. Qualidade de vida dos frentistas em postos de combustíveis de Goiânia. **V Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão da UEG**. Universidade Estadual de

Goiás, 2019.

WESTPHAL, B. H. Utilização do Método OWAS para avaliação da postura dos trabalhadores: estudo de campo em uma indústria de autoadesivos. 2018. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2018.